

МЕТОД ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ ПОТОКА В КАНАЛАХ СЛОЖНОЙ КОНФИГУРАЦИИ

Носко С.В.

*Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», доцент*

METHOD FOR ASSESSING THE DEGREE OF FLOW DESTABILIZATION IN COMPLEX CONFIGURATION CHANNELS

Nosko S.

*National Technical University of Ukraine
«Kyiv polytechnic institute. Igor Sikorsky», docent*

АННОТАЦИЯ

Проведен анализ уравнения движения жидкости с целью определения причин, приводящих к дополнительным потерям энергии при инерционном течении в области местных сопротивлений. Представлены экспериментальные исследования кинематических характеристик вязкой и аномально-вязкой жидкости в местных сопротивлениях методом визуализации. Получены безразмерные комплексы, определяющие целесообразность учета инерционных сил в потоке.

ABSTRACT

An analysis of the fluid motion equation was carried out in order to determine the causes leading to additional energy losses during inertial flow in the area of local resistances. Experimental studies of the kinematic characteristics of a viscous and anomalously viscous liquid with local resistances by visualization are presented. Dimensionless complexes are obtained that determine the expediency of taking into account inertial forces in the flow.

Ключевые слова: местные сопротивления, дестабилизация потока.

Keywords: local resistances, flow destabilization.

Постановка проблемы

В настоящее время отмечается повышенный интерес к исследованиям нестабилизированных течений жидкостей, обладающих неньютоновскими свойствами. Это проявляется в первую очередь в том, что теоретические и экспериментальные результаты, связанные с исследованием нестабилизированных течений аномально-вязких сред в каналах с переменной геометрией, вызывает интерес среди ученых и специалистов в области химической технологии, в частности экструзионной переработке полимеров и резиновых смесей.

Многие системы и узлы технологического оборудования имеют каналы сложной конфигурации которые не являются конструктивными недоработкам, а имеют вполне определенное функциональное назначение и играют важную роль в обеспечении данного производственного процесса.

Таким образом, актуальными являются вопросы, связанные с созданием математических моделей, достаточно точно описывающих течение неньютоновских жидкостей в формующих каналах экструдеров.

Анализ последних исследований и публикаций

В работах [1–3] исследовалось изотермическое течения вязкоупругой жидкостей в каналах с резким симметричным сужением. Авторами, с использованием релаксационной модели Максвелла методом контрольных объемов, установлено, что существует зависимость безразмерной области циркуляционного течения от числа Деборы. Показано

также, что схема течения с плавным переходом из широкой части канала в узкую приводит к снижению дестабилизации потока и уменьшению размеров области циркуляционного течения.

Авторами работ [4–6] проведены исследования осесимметричного неизотермического установившегося и нестационарного течения с коэффициентом сужения 8:1. Показана динамика поведения циркуляционной зоны и ее взаимодействие с угловым течением при различных числах Вейссенберга. Установлено, что при поглощении углового циркуляционного течения вблизи острой кромки канала возникают пики напряжений и давления. Несмотря на практическую значимость данных результатов, не рассмотрены вопросы дестабилизации потока в области местных сопротивлений.

Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы

В приведенных выше исследованиях, авторами в математических моделях, описывающих нестабилизированное течение в каналах с разной геометрией, используется допущение, при задании граничных условий, о прямоугольной форме эпюры скоростей на входе в канал меньшего диаметра. Очевидно это связано со сложностью численного моделирования данных процессов. Численные результаты, полученные с использованием данных допущений, как правило, имеют некоторые расхождения с результатами натурных экспериментов, что подтверждает необходимость учета ре-

ального распределения профиля скоростей во входной канал.

В связи с этим есть основания считать, что недостаточное изучение гидродинамических задач нестабилизированных течений аномально-вязких сред в области внезапного сужения канала предопределяет необходимость проведения исследований в данном направлении.

Цель статьи. Целью исследований являлось изучение процессов развития нестабилизированных течений аномально-вязких сред в области местного сопротивления и установление дополнительных потерь давления обусловленных проявлением сил инерции в потоке.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- провести анализ уравнений движения, с целью выяснения причин, приводящих к дополнительным потерям энергии;
- определить влияние реологических свойств жидкости на дестабилизацию потока в окрестности внезапного сужения канала;
- исследовать кинематические характеристики течения неньютоновских сред методами визуализации потока;
- определить степень влияния сил инерции в поток и целесообразность учета параметров их характеризующих в расчетных формулах.

Изложение основного материала

Для изучения структуры потока до и после местных сопротивлений был применен метод визуализации заключающийся в фоторегистрации, введенных в поток и освещенных импульсным источником света частиц-меток.

В качестве визуализирующих частиц использовался алюминиевый порошок, предварительно подготовленный и разделенный на фракции по гидравлической крупности. Для уменьшения количества измерений и получения качественной картины распределения скоростей по сечению, используя понятие математического ожидания [7], была определена необходимая концентрация ча-

стиц-меток в потоке и среднее расстояние между частицами.

Для измерения локальных скоростей в потоке применялся метод двойной вспышки. Для освещения траекторий частиц-меток в потоке использовались импульсные лампы, дающие одиночные световые вспышки определенной длительности и включающиеся при помощи программного генератора через установленный интервал времени.

В качестве модельных жидкостей использовались вода, и водные растворы натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ), поливинилового спирта (ПВС) различной концентрации, обладающие аномалией вязкости. Реологические измерения проводились на ротационном вискозиметре «РЕОТЕСТ-2» в интервале скоростей сдвига и температур, отвечающем эксплуатационным условиям. Результаты этих измерений показали, что характер течения используемых модельных жидкостей соответствует псевдопластикам и может быть описано степенным реологическим законом.

Основными показателями реологических свойств, которые определялись в эксперименте, были выбраны: эффективная вязкость, индекс течения, константа консистенции.

С целью выяснения причин, приводящих к дополнительным потерям энергии при нестабилизированном течении необходимо провести анализ уравнений движения, приняв следующие предположения: течение жидкости в канале стационарное (члены содержащие производные по времени равны нулю); считаем течение двумерным (пренебрегаем влиянием боковых стенок канала на процесс течения); течение изометрическое.

После проведенных допущений математическая постановка задачи нестабилизированного течения вязкой и аномально-вязкой жидкости в канале приводится к системе дифференциальных уравнений, включающих в себя уравнение движения и неразрывности.

Следовательно, потери давления по длине участка нестабилизированного течения будут определяться следующим уравнением:

$$\frac{\partial P}{\partial x} = -\rho F_x - \rho \left(V_x \frac{\partial V_x}{\partial x} + V_y \frac{\partial V_x}{\partial y} \right) + \left(\frac{\partial \tau_{xx}^*}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial y} \right), \quad (1)$$

где τ_{xx} – нормальное напряжение, определяемое выражением $\tau_{xy}^* = 2\mu \frac{\partial V_x}{\partial x}$;

P – давление жидкости; x – продольная координата канала; ρ – плотность жидкости; F_x – проекция массовой силы; V – скорость жидкости.

Из данного уравнения видно, что потери энергии на исследуемом участке течения объясняются следующими факторами: потерями энергии на преодаления сил вязкого трения:

$$\frac{\partial \tau^*}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial y};$$

потерями энергии за счет действия сил инерции:

$\rho V_x \frac{\partial V_x}{\partial x}$ – составляющая сил инерции расходуемая на деформацию поля скоростей в осевом направлении;

$\rho V_y \frac{\partial V_x}{\partial y}$ – составляющая сил инерции расходуемая на радиальное перемещение частиц жидкости в потоке;

Влияние данных факторов на перепад давления $\left(\frac{\partial P}{\partial x}\right)_{ин.}$ не одинаково и зависит от

реологических свойств жидкости, степени инерционности потока, вызванного дестабилизирующим действием местного сопротивления. В случае течения жидкости через местное сопротивление типа внезапное сужение на гидродинамическое характеристики инерционного потока могут оказывать влияние и массовые (центробежные) силы $-\rho F_x$.

В выражении (1) для определения потерь давления для рассматриваемого течения можно представить как потери давления, обусловленные поверхностным трением при стабилизированном течении и дополнительных потерь энергии, связанные со структурой потока, т. е. наличие сил инерции:

$$\left(\frac{\partial P}{\partial x}\right)_{ин.} = \left(\frac{\partial P}{\partial x}\right)_{ст.} + \left(\frac{\partial P}{\partial x}\right)_{доп.}, \quad (2)$$

где член $\left(\frac{\partial P}{\partial x}\right)_{ин.}$ может быть получен из выражения (1), т. е.

$$\left(\frac{\partial P}{\partial x}\right)_{ст.} = -\rho F_x + \left(\frac{\partial \tau^*}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial y}\right) \quad (3)$$

$$\left(\frac{\partial P}{\partial x}\right)_{ин.} = \frac{\lambda}{H} \frac{\rho V_{x cp}^2}{2} - \rho \left(V_x \frac{\partial V_x}{\partial x} + V_y \frac{\partial V_x}{\partial y} \right). \quad (6)$$

Полученная зависимость позволяет выразить потери энергии, связанные с инерционным течением через общепринятый для стабилизированного ламинарного течения ньютоновской жидкости коэффициент сопротивления λ .

Для определения безразмерных параметров характеризующих инерционное течение представ-

$$Eu \left(\frac{1}{\rho'} \frac{\partial P'}{\partial x} \right) = \frac{1}{Re} \left(\frac{\partial^2 V_x'}{\partial y'^2} \right) - \left(V_x' \frac{\partial V_x'}{\partial x'} + V_y' \frac{\partial V_x'}{\partial y'} \right), \quad (7)$$

где Eu – критерий Эйлера.

С целью получения конкретных выражения для потерь давления, при течении вязких и аномально-вязких жидкостей на участках до местного сопротивления (предначальном участке) и после (начальном участке) проведем уточнение зависимости (2) основываясь на экспериментальных исследованиях кинематических и динамических характеристик потока.

тогда дополнительные потери давления, связанные с проявлением сил инерции определяются зависимостью:

$$\left(\frac{\partial P}{\partial x}\right)_{доп.} = -\rho \left(V_x \frac{\partial V_x}{\partial x} + V_y \frac{\partial V_x}{\partial y} \right), \quad (4)$$

Как правило, определение величины второго слагаемого $\left(\frac{\partial P}{\partial x}\right)_{доп.}$ в выражении (2)

осуществляется экспериментальным путем.

Известно, что потери давления пр длине канала для установившегося стабилизированного течения вязкой жидкости определяется по формуле Дарси-Вейсбаха [8], тогда перепад давления для прямоугольного канала можно представить:

$$\left(\frac{\partial P}{\partial x}\right)_{ст.} = \frac{\lambda}{H} \frac{\rho V_{x cp}^2}{2}, \quad (5)$$

где H – высота канала; λ – коэффициент гидравлического трения.

Таким образом, после подстановки выражения (5) в (1) окончательно получаем зависимость для определения потерь давления для инерционного течения вязкой жидкости в прямоугольном канале:

вим уравнение (6) в удобной для инженерного пользования форме. Для этой цели, выбрав соответствующие масштабы подобия (геометрический, кинематический, динамический) и обозначив штрихами безразмерные значения фактических величин, проведем согласно [9] преобразования, в результате которых получим уравнение в безразмерной форме в проекции на продольную ось:

Представив в уравнении (2)

$$\left(\frac{\partial P}{\partial x}\right)_{доп.} = \varphi(Re) - \text{дополнительные потери}$$

энергии, связанные со структурой потока. Тогда для псевдопластичной жидкости (3% -ного водного раствора карбоксиметилцеллюлозы, КМЦ), с интексом течения $n=0,8$, при течении на предначальном участке прямоугольного канала расположенного перед внезапным сужением с

соотношением площадей поперечных сечений

$$\frac{S_1}{S_2} = 3 \text{ получим:}$$

$$\varphi(\text{Re}') = \frac{12090.82}{(\text{Re}')^{1.11}}, \quad (8)$$

и для предначального участка квадратного канала перед внезапным расширением с

$$\text{соотношением площадей } \frac{S_1}{S_2} = \frac{1}{3} :$$

$$\varphi_2(\text{Re}') = \frac{736,50}{(\text{Re}')^{1.36}}, \quad (9)$$

Рис.1. Зависимость дополнительных потерь энергии от числа Рейнольдса при течении 3% -ного водного раствора КМЦ: 1- перед внезапным сужением; 2 –перед внезапным расширением.

Таким образом, для инерционного течения на гидродинамическом предначальном участке перед внезапным сужением потери энергии в каналах с прямоугольным поперечным сечением равны:

$$Eu = \frac{1}{\text{Re}} [137.10 + 12090.82 \cdot (\text{Re}')^{-0.11}], \quad (10)$$

и для предначального участка (перед внезапным расширением):

$$Eu = \frac{1}{\text{Re}} [341.24 + 736.50 \cdot (\text{Re}')^{-0.36}] \quad (11)$$

Дополнительные потери энергии на гидродинамическом начальном участке можно получить если воспользоваться формулой (8), тогда критерий Эйлера принимает вид:

$$Eu = \frac{\Delta P_{cm} \cdot H}{\rho V_{cp}^2} + \frac{const}{\rho V_{cp}^2 (\text{Re}')^{1.11}}, \quad (12)$$

где const – постоянная величина и для рассматриваемого течения равна 12090.82, а критерий Лагранджа соответственно равен:

$$La = \frac{\Delta P_{cm} \cdot H}{\mu V_{cp}} + \frac{const}{\mu V_{cp} (\text{Re}')^{1.11}}. \quad (13)$$

Как видно из выражения (13) «добавкой» к величине критерия Лагранджа при нестабилизиро-

ванном течении жидкости является второе слагае-

мое данной формулы $Q = \frac{const}{\rho V_{cp}^2 (\text{Re}')^{1.11}}$ ко-

торая и может служить показателем необходимости применения методики гидродинамического начального участка при расчете параметров потока для каждого конкретного случая встречающегося в инженерной практике.

Если силы инерции в значительной степени влияют на характер потока на участках нестабилизированного течения, то параметр $Q \neq 0$ и существенно отличается от нуля.

Учитывая, что постоянная в формулах (12) и (13) зависят от реологических свойств исследуемой жидкости, то при заданных геометрических характеристиках канала, то наряду с рассмотренным безразмерным параметром Q, в качестве аналогичного показателя целесообразности учета инерционных сил в потоке введем комплекс вида:

$$B_1 = 1 + \frac{const}{\Delta P \cdot (\text{Re}')^{1.11}}. \quad (14)$$

Отличие комплекса B_1 от единицы является таким же условием, что и отличие параметра Q от нуля.

Аналогичные рассуждения могут быть проведены при использовании зависимости (9). В этом случае комплекс B_2 должен быть представлен следующей зависимостью:

$$B_2 = 1 + \frac{736.5}{\Delta P_{ст.} \cdot (Re')^{1.36}} \cdot \quad (15)$$

Выводы и предложения

На основе анализа уравнений движения описывающих инерционное течение вязкой жидкости в области честного сопротивления установлены причины, приводящие к дополнительным потерям энергии. Исследование данных уравнений в безразмерном виде позволило оценить правомерность допущений и предложений. Показано, что длина участка гидродинамической стабилизации потока и дополнительные потери на нем, связаны с проявлением сил инерции, зависят от условий входа и числа Рейнольдса. Результаты исследования являются основой для разработки методики гидродинамического расчета направленной на конструктивно-эксплуатационное совершенствование существующего и проектируемого технологического оборудования.

Література

1. Кутузов А, Г. Безвихревое течение вязкоупругой жидкости во входном канале экструзионной головки [Текст] / А.Г. Кутузов, Г.С. Кутозова,

Ф.А. Гарифулин / Вестн. Казанск. Технолич. Ун-та. 2012. - №3. С137-139.

2. Verbeeten, W.M.H. Differential constitutive equations for polymer melts: the extended Pom-Pom model [Text] / W.M.H. Verbeeten, G.W.M. Peters, F.P.T. Baaijens // J. Rheol. -2001. -Vol.45. - № 4. pp. 823-843.

3. Boger D.V. Further observations of elastic effects in tubular entry flows [Text] / D.V.Boger, M.I. Crochet, A.A. Keller // I. Non-Newtonian Fluid Mech. 1994, vol.52, pp.153-161.

4. Cherry E.M. Thee-dimensional velocity measurements in annular segments including the effect of upstream strut wake [Text] / E.M. Cherry. A.M. Padilla, C.J. Elkins// international journal of heat and fluid flow. – 2010, Vol. -31, pp. 569 – 575.

5. Кутузова Э.Р. Динамика течения вязкоупругой жидкости через плоское 8:1 сужение [Текст] // Э.Р. Кутузоав, Ф.Х. Тазюков, Х.А. Халаф// Вест. Казанск. Технологич. Ун-та. – 2014. – №2. С.83-85.

6. Mackley M.R. Surface instabilities during the extrusion of linear low density polyethylene [Text] / M.R. Mackley, R.P.G. Rutgers, D.G. Gilbert // J. Non-Newtonian Fluid Mech. 1998, vol.76, pp.281 – 287.

8. Емцев Е. Т. Техническая гидромеханика [Текст]/Е.Т. Емцев// М.: Машиностроение, 1978. - 463 с.

9. Кочин Н. Е. Теоретическая гидро-механика [Текст]/ Н.Е. Кочин, И.А. Кибель, Н.В. Розе// М.: Физматгиз, 1963. -727 с.